

ИЗУЧЕНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Нодирова Хурсаной Ибрагимовна

Ташкентский государственный стоматологический институт
Академический лицей Учитель русского языка и литературы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7505607>

Аннотация. В статье автор указывает на самые распространенные ошибки в правописании и слов, в частности, безударных гласных в корне слова. В статье преподаватель делится опытом работы с безударными гласными, приводит некоторые приемы работы с ними, позволяющие выработать устойчивый навык правописания безударных гласных.

Ключевые слова: безударные гласные, устойчивый, корень, проверочное слово, словарный диктант, существительные, прилагательные, запас слов, закрепляться, систематически, ударение, правописание, устойчивый навык, алгоритм работы, звучание слова, смысл слова.

Самые распространенные и устойчивые ошибки - это ошибки в правописании безударных гласных. Их учащиеся допускают вплоть до окончания школ, поэтому при работе над этой темой нельзя ограничиться часами предусмотренными программой. Только длительная систематическая тренировка вырабатывает устойчивый навык правописания безударных гласных.

Научить простому правилу подбора родственных слов – еще не значит научить писать безударные гласные без ошибок. Трудность заключается в том, что у учащихся не хватает запаса слов, который бы помог им быстро найти проверочное слово по составу, выделить корень, чтобы затем правильно подобрать родственные слова.

Ниже мы рекомендуем некоторые приемы работы, которые может использовать учитель.

1. Следует приучать учащихся из каждой работы выписывать на полях слова с безударными гласными и подбирать к ним проверочные слова.
2. Учащиеся должны вести словарики трудных слов, куда они будут записывать слова и их значения.
3. Правописание трудных слов должно закрепляться на каждом уроке.
4. Ежеженедельно следует проводить небольшие словарные диктанты.
5. В классе должны систематически вывешиваться таблицы с трудными словами.

Остановимся прежде всего на приемах проверки безударных гласных.

1. Проверка безударной гласной путем подбора формы того же слова.

У существительных изменить число: толпа-толпы, паруса-парус.

У прилагательных заменить полную форму краткой босой –бос, нагой-наг, счастливый- счастлив.

У глаголов: а) изменить число: хожу- ходим, б) изменить время: варил – варит, показал –покажет, в) изменить род (у глаголов прошедшего времени) принесла –принес, отвела- отвел.

Проверяя безударную гласную в глаголе, нужно иметь виду, что нельзя в качестве проверочных слов использовать глаголы с суффиксом – ыва (- ива), так как у них происходит чередование с -а. Таким образом, слова опоздать поверяем наречием поздно, а не глаголом опаздывать и слова разбросать –глаголом бросить, а не разбрасывать .

2. Проверка безударной гласной путем подбора родственных слов.

Подобрать проверочное слово- существительное: поспевать –спешка.

Укоренился, взволновался, присягать, попросил.

Подобрать проверочное слово- полное прилагательное: наполнялся- полный. Наслаждение, нищета, таинственный.

Подобрать проверочное слово- краткое прилагательное: потихоньку - тих, освежиться – свеж.

Дикарь, робеть, старушка, поскорее, потемнел.

Подобрать проверочное слово - глагол: грядущий-грянул, запах-пахнет. Доказательство, хвала, управление.

Подобрать проверочное слово- наречие: сплошной-сплошь, промелькнул-мельком.

Унижение, объяснять, частокол, оживился, удовольствие.

Бригада-комбриг, батальон-комбат, бассейн-Донбасс, ветеринар-ветлечебница, велосипед-велозавод, дивизия- комдив, корабль- линкор, информация- информбюро.

Необходимо обратить внимание учащихся на то, что из 10 гласных русского алфавита только а, е, о, и, я вызывают затруднения в правописании.

Далее работа может происходить следующим образом. Учащиеся делят лист тетради на 5 частей, в каждую пишет одну из этих гласных, а затем выполняют задания.

1.Разнести по графам ниже слова безударными гласными в корне, подобрать к каждому проверочное слово, проставить ударение, и с проверочным словом составить словосочетание.

Уронить, разливать, появление, повалился, умолкнуть, извините, чертеж, потрясение, новизна, различать, население, оглянулся, забастовка, строжайший, хотелось, растерзать, зависть, клевать, борьба.

Подобрать (кто больше) слов на каждую из безударных гласных, найти проверочное слово, проставить ударения.

Выписать из данных ниже слов существительные с безударной о, наречия безударной и, прилагательное с безударной а, глаголы с безударной е и я.

Поставить ударения, найти проверочное слово, с которым составить словосочетания.

Поглощение, пограничный, привязать, сочетать, переплести, грациозный, поварской, пронизательно, обязать, исподтишка, шаловливый, поодиночке.

При выполнении подобных заданий учащиеся тренируются в быстром определении частей речи, что необходимо для выработки навыка грамотного письма.

Выработка устойчивого навыка правильного написания безударных гласных способствуют и такие задания.

Проверить безударную гласную любим способом: воплощать-плоть, восхитительный-предвосхитить.

Проверить безударную гласную, подобрав возможно больше однокоренных слов: оглянулся-оглядка, взгляд, оглянется, глядя, глянь, разглядывать,

К данным словам подобрать однокоренные с безударной гласной: пища –питание, питомник, питомец, воспитать, пачка-упаковка, пакет, запаковать.

Знак, лица, видеть, близко, тихо, тянет, дар.

Разобрать слова по составу, подобрать проверочное слово, поставить ударение, безударную гласную подчеркнуть.

Пренебрегать, распределение, оценить, объяснение, одаренный, наводнение, посторониться, управляет, распорядился.

Особое место в работе над безударными гласными занимают слова, корни которых, сходные по звучанию, но различные по смыслу, учащиеся смешивают. Сопоставление этих слов, разбор их по составу, запись в словарики, составление таблиц помогают учащимся овладеть их правописанием.

обежать вокруг дома - бег

увидать издали - увидеть

обижать маленьких - обида	увядать без влаги - увянуть
запевать в хоре - петь	расколоть полено - колка
запивать молоком - пить	раскалить щипцы - накал
поседеть от старости - сед	утихать постепенно - тихо
посидеть в сквере - сидя	утешать ласково - утеха
слезать с лестницы - слезть	скрипеть дверью - скрип
слизать сметану - слижет	скрепить печатью - скрепка
полоскать горло - полощет	развиваться нормально- развиться
полоскать щенка - ласка	развеваться на ветру- веять
отварить яйца- варка	сторожить дом- сторож
отворить дверь - затвор	старожил город- старый (житель)
проживать в городе – жить	благословлять на подвиг – слово
прожевать корку - прожеванный	прославлять героя- слава
примерять костюм - мерка	чистота в доме – чисто
примирять друзей - мир	частота колебаний - часто
разрядить ружье – заряд	угодить начальству – угодливый
разрядить морковь -редкий	угадать номер -загадка
раздражать поведением –дразнит	приведение к общему знаменателю
задрожать от холода - дрожь	–привел
	привидение (призрак) - вид
озимь посяли- зимний	посвятить стихотворение – свято
оземь ударил - земли	посветить свечой
переселить людей- сёла	покарать врага (наказать) – кара
пересилить усталость - сила	покорить природу (подчинить) –
затрещать громко – треск	покорный
потрясение тяжелое - тряска	укорять за лень (упрекать) - укор
щепать лучину- щепка	нагой склон (обнаженный) – наг
щипать курицу -щиплет	ногой ударить - ноги
пары воздуха – пар	отдаление от дома - даль
пора осенняя –в ту пору	преодолеть сопротивление - дол
	передавать новости -дать
умолять о пощаде (упрашивать) –	облегченный воз – лёгок
молит	облеченный властью – облечь
умалить достоинство (уменьшать)	облаченный в одежды – облачить
–мал	обличенный судом - обличить
умилять поведением - мил	

обаяние (очарование) – баять обоняние – (способность различать запахи)	
--	--

Для прочного закрепления написания близких по звучанию слов можно предложить такие задания.

1. Данные в таблицы слова записать под диктовку, к каждому подобрать парное, а затем проверочное слово и составить словосочетания: отварить – варит (отварить картошку); отворить – затвор (отворить дверь).

Составить по 2 предложения с каждой парой слов из таблицы.

Из вышесказанного можно сделать вывод: для правильного написания безударного гласного, проверить его написание нужно изменить форму слова или подобрать однокоренное слово.

АЛГОРИТМ проверки безударных гласных в корне.

1. Прочитать слово.
2. Поставить ударение.
3. Выделить корень.
4. Определить безударную гласную.

Если проверочное слово подобрать не удалось, значит это непроверяемая безударная гласная. В этом случае поможет словарь

Таким образом, применение алгоритма проверки безударных гласных, выполнение практических заданий будет способствовать правильному написанию слова, развитию устной и письменной речи обучающихся через воспитание интереса к предмету и всему процессу обучения.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» от 7 августа 2020 года.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №187 «Об утверждении Государственного образовательного стандарта общего среднего и среднего специального, профессионального образования» от 6 апреля 2017 года.
3. Т.Е. Акишина. Русский язык за 10 дней по-новому. М: Русский язык. Курсы. 2014
4. М.Н. Аникина. Лестница. Книга - Практикум. Начинаем изучать русский язык. М: Дрофа, Русский язык. Медиа; 2011

